

SAN'ATNING INSON PSIXOLOGIYASIGA TA'SIRI

Azizaxon Abdusalomova Muxtorjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Tasviriy sa'nat va muhandislik girafikasi

+998913277562 Farg'ona viloyati Farg'ona shahar

Annostatsiya

San'at ijodkorlikni rivojlantirish va ichki innovatsion kuchlarni o'rnatishning muhim vositalaridan biridir, agar to'g'ri mustahkamlangan bo'lsa, insonning ko'plab ruhiy muammolarini hal qilish mumkin. Psixologiya insonning qo'rquv, ruhiy tushkunlik, ruhiy va psixologik kasalliklar kabi xatti-harakatlarini o'rganadi. Biroq, san'at insonlar ularga tegib, his qiladigan tushunchalarga ma'no va qiymat berish uchun ishlaydi. Shuning uchun san'atni bolalar va o'smirlarning o'zini o'zi qadrlashini oshirishning samarali vositasi yoki psixologik muammolarni davolash vositasi sifatida qarash mumkin. San'atning psixologiyalar o'rtasidagi vositachilik aloqasi idrok va ma'noda, u har kuni sodir bo'layotgan voqea va hodisalarga beradi. San'atdagi bunday ma'no berish san'at durdonalari yaratish orqali kuzatiladi va psixologiyada ongsiz ravishda shaxs shaxsiyatida namoyon bo'lishi mumkin. Islom ta'lim tizimlari insonning tabiatiga, o'z-o'zini poklashiga e'tibor qaratadi va uning asl mazmuni san'atni eng muhim va barqaror tarbiya uslublaridan biri deb biladi va najotga erishadi. Shunday qilib, san'at va psixologiyaning vazifasi, asosan, insoniyat jamiyatlari uchun ob'ektiv tushuntirish, o'sish va kamolotga erishish, demak, insonning o'zi kabi tabiat va inson ijodiga munosabatda ularning ruhini tarbiyalash va silliqlashdir.

Kalit so'zlar: san'at, psixologiya, art terapiya

KIRISH

San'at mavzusi Aristotel kabi olimlar va faylasuflar tomonidan uzoq vaqt davomida ko'rib chiqilgan va san'at asarlarining psixologiya bilan professional aloqasi ming yillar avval Katarsis davridan boshlanadi. San'atning psixologik

qo'llanilishi, garchi u Freyd tomonidan birinchi marta ishlatilgan bo'lsa ham. Qisqa vaqt o'tgach, san'at va psixoanalitik ularning o'zaro ta'siridan foyda ko'rdi. Freyd o'zining bir nechta tezislari va qo'l yozuvlarida bevosita rassom psixologiyasiga va san'at durdonalarining tomoshabinlarga psixologik ta'siriga e'tibor beradi. U badiiy faoliyatni shaxsni psixoanalitik tahlil qilish uchun kuchli vosita sifatida belgilaydi. Yillar o'tgach, u bolalardagi hissiy buzilishlarni bartaraf etish uchun chizma-terapiyadan foydalangan. Freyd art-terapiyaning maqsadini xulq-atvorni tanlash va o'zgartirish uchun vaziyat yaratish deb ta'riflaydi va bu ularni hal qilish, tahlil qilish yoki javob berish uchun mojarolarni qayta boshdan kechirish uchun imkoniyatlar yaratadi, deb hisoblaydi [2]. Psixologiya so'zda ruh yoki ongni tushunishni anglatadi [3]. Ruh yoki aql to'g'ridan-to'g'ri idrok etilmasligi mumkinligi sababli, ushbu muammoni hal qilish uchun psixologiya maxsus mavzuni (xulq-atvorni) ob'ektiv ravishda o'rganishi mumkin. O'rganish, xotira, his qilish va idrok etish. Umuman olganda, psixologiya tirik mavjudotlarning ob'ektiv xatti-harakatlarini atrof-muhitga nisbatan ilmiy jihatdan o'rganadi va bu xatti-harakatlarning sabablari va sifatini baholaydi.

MATERIALLAR VA USLUBLAR

Bu kitoblar, jurnallar va ishonchli tadqiqotlardan ma'lumotlarni to'playdigan kutubxonashunoslik orasida tasniflangan tavsifiy va sifatli tadqiqot turi.

NATIJALAR

Yig'ilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, tarix orqali san'at ta'lim, ma'naviyat va tafakkurni mustahkamlash uchun foydali vosita bo'lgan. Hozirgi san'at natijalariga ko'ra, u erkaklar ruhi bilan juda yaqin aloqada. Bu munosabat va ta'sir shu darajaga qadar rivojlanganki, akademik idrok intizomi, ya'ni san'at psixologiyasi san'at va san'at asarlarini tushunish va xususiyatlari haqida gapiradi. Xususan, strukturaviy va ekologik psixologiya ikkita asosiy sohadir.

MUHOKAZA

San'at bir necha usullar bilan insonning dam olishiga va ijodkorligiga yordam

beradi. Badiiy asarlarning estetik sifati shaxsning o‘ziga bo‘lgan hurmati va ongini oshirishi mumkin. Tekshiruvlar shuni ko‘rsatadiki, odamlar zavq bilan to‘lib-toshganda, yurak urishi, qon bosimi va nafas olish kabi fiziologik omillar sekinlashadi.

Bundan tashqari, san‘at ishlab chiqarish ko‘zlar va qo‘llarning mos kelishi uchun imkoniyat yaratadi. Pertseptiv va tahliliy usullardan foydalangan holda, san‘at shaxsga o‘zining noverbal g‘oyalarini durdona asarlar orqali ifodalashga yordam beradi.

Ushbu tadqiqotda ba‘zi sifatli xulosalar ham qo‘lga kiritildi , eng muhimlaridan biri shundaki, individual va tuzatuvchi ta‘lim bolalarning imlo nuqsonlari bilan bog‘liq muammolarini yaxshilashi mumkin. Shaxsiy o‘quv rejalarida turli xil o‘qitish usullari qo‘llaniladi, shu jumladan kombinatsiyalangan sensorli trening, idrok va motorli ko‘nikmalar, kognitiv va metakognitiv qobiliyatlar, vizual xotira, eshitish xotirasi va eshitish idroki, shuningdek, bolalarga individual ravishda o‘rgatilgan ko‘p sensorli takomillashtirish usullaridan foydalangan holda reabilitatsiya modellari. Ushbu usulning samaradorligi inson tadqiqotlari bilan tasdiqlangan.

ADABIYOTLAR

1. Freyd, S. 1940. Psixoanalizning konspekti. J. Stracheyda (Tahr. va Trans.). Zigmund Freydning to‘liq psixologik asarlarining standart nashri (23-jild, 141-205-betlar). London: Hogarth Press.
2. Ornstein, R. 1972. Ong psixologiyasi. San-Frantsisko: Friman; Nyu-York: Viking matbuoti.
3. Jeyms, V. 1890. Psixologiya tamoyillari (2 jild). Nyu-York: Genri Xolt. O‘zgartirilmagan respublika, Nyu-York: Dover, 1950 yil.
4. Korsini , RJ 1999. Psixologiya lug‘ati. Nashriyot idorasi. Brunner / Mazel.
5. Edie, J. 1987. Uilyam Jeyms va fenomenologiya. Bloomington: Indiana universiteti nashriyoti.
6. Hakimi, M. 2004. Xosrov Qbadyaniyda , maktab. Tehron Qalam nashri.